

УДК 94(470.67)

DOI 10.5281/zenodo.15173231

Научная статья

К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ ГУННОВ В ТАБАСАРАНЕ

ON THE QUESTION OF THE STAY OF THE HUNS IN TABASARAN

МАГОМЕДОВА ЭЛЬМИРА МАГОМЕДОВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова.

MAGOMEDOVA ELMIRA MAGOMEDOVNA,

Candidate of historical sciences, associate professor,

Dagestan State Pedagogical University named after R. Gamzatov.

В статье рассматривается вопрос о пребывании гуннов на территории Табасарана. Определено, что в IV-VIII вв. политической и военной силой в Дагестане выступают племена гуннского круга, а отдельные регионы края назывались странной гуннов. Проведен анализ исследований, а также легенд, преданий. Одно из преданий о пребывании гуннов в Табасаране было записано П.К. Усларом в XIX в. В результате проведенного анализа сделан вывод, что в раннем средневековье жители Табасарана, как и остальных регионов Дагестана, находились в связях с гуннами.

The article discusses the issue of the Huns' presence on the territory of Tabasaran. It is determined that in the IV-VIII centuries, the tribes of the Hunnic circle acted as a political and military force in Dagestan, and certain regions of the region were called the strange Huns. The analysis of research, as well as legends, legends is carried out. One of the legends about the Huns staying in Tabasaran was recorded by P.K. Ushtar in the 19th century. As a result of the analysis, it was concluded that in the early Middle Ages, the inhabitants of Tabasaran, like the rest of the regions of Dagestan, were in contact with the Huns.

Ключевые слова: Табасаран, легенда, предание, гунны, племена, Дагестан, П.К. Услар, походы.

Key words: Tabasaran, legend, tradition, Huns, tribes, Dagestan, P.K. Ushtar, campaigns.

В своей многовековой истории табасараны, а также территория их расселения подвергались беспрерывным нашествиям иноземных завоевателей. В древности и раннем средневековье предки табасаран населяли приморскую и предгорную территорию юго-восточного Дагестана. Эта зона контактов исторических судеб различных племен и народов, в том числе кочевников, тесное взаимодействие которых повлияло на многие области культуры и быта, сыграло важную роль в этнической истории края.

К кругу этих кочевников принадлежат гунны. Академик Н.И. Конрад пишет, что на рубеже I тыс. н. э. «в Центральной Азии возникает новый очаг исторической активности. Главными деятелями его были гунны. Движение гуннов, начавшееся в I веке до н. э. у стен Китая и закончившееся в V веке н. э. в центре Европы, сдвинуло с места целую массу племен центральноазиатских, среднеазиатских, а за ними и племена Юго-Восточной Европы» [1, с. 459]. Значение движения гуннов для судеб народов Азии и Европы было огромным, «...великие переселения положили начало образованию народов в древней и новой Европе» [2, с. 568].

В 350 г. гунны начинают свое историческое движение на Кавказ, где они столкнулись с аланами, другими народами и племенами. До последнего времени существовало мнение, что гунны были завоевателями – варварами, растаптывавшими культурные государства Азии и Европы. Исследованиями ученых последних десятилетий начинает складываться мнение, что гунны по своему развитию были на уровне своего времени. А.Н. Бернштам пишет, что «гунны и созданный ими огромный племенной союз отнюдь не были, как это представляет западноевропейская наука, разбойничьим отрядом. Они стояли несравненно выше многих европейских племен и по своему социальному строю, и по своей культуре» [3, с. 161].

С IV по VIII в н.э. важной политической и военной силой в прикаспийском Дагестане выступают племена гуннского круга. На этой территории возникло «царство гуннов». Дербентский проход выступает в IV в. как южный рубеж владений гуннов. Следует отметить, что сложность определения расселения гуннских племен обусловливается неотчетливостью сведений о гуннах, а также расплывчатостью границ их владений. В источниках встречаются сообщения о «царстве гуннов» [4, с. 29-31], о гуннском союзе, а Дербентский проход назывался «врата гуннов». «Как показывает анализ данных письменных источников, – пишет Л.Б. Гмыря, – «страна гуннов» к концу VII в. н.э. имела стабильную, оформившуюся территорию, простиравшуюся от низовий Волги на севере до укреплений Дербента на юге; сюда входили степные и равнинные территории, примыкающие к побережью Каспийского моря, а также предгорные районы» [5, с. 64].

Термин гунны – чрезвычайно обобщающее название, которое средневековые источники, легенды, предания, прикрепляли к кому угодно и к тем, кто входил в гуннскую орду, и к тем, кто когда-либо соприкасался с гуннами, и к тем, кто обитал там, где когда-то были гунны. По данным археологов, процесс приспособления прошлого гуннского населения к местной жизни в основном завершился его растворением в местной этнокультурной среде. «Страна гуннов (хонов), – пишет Н.Г. Волкова, – включала часть Дагестана, горные территории Тушетии, Хевсурети, Чечни и Ингушетии» [6, с. 128].

«Царство гуннов» сыграло важную роль в приморской части Дагестана. Главным городом гуннов считался Варачан, фундаменты которого обнаружены в Урцеки, в районе г. Избербаш. Говоря о расселении гуннов, следует отметить, что данные средневековых авторов не детализированы географическими подробностями, а также хронологическими этапами изменений их территории, а представления исследователей носят самый общий характер. «Предки дагестанцев, – пишет Н. С. Джидалаев, – непосредственно могли столкнуться с гуннами еще в конце IV века, когда многочисленная гуннская орда вместе с другими племенами проходила по каспийской низменности в Закавказье и Переднюю Азию» [7].

Как и другие народы Дагестана контакты с гуннами поддерживали и таваспары. Сведения об этом содержатся в трудах армянских авторов. Фавстос Бузанд (70 г. V в.), описывая совместный военный поход народностей Северо-Восточного Кавказа, направленный против Армении, среди них называет гуннов и таваспаров и др. [8, с. 15-16].

Немаловажным источником доходов «Страны гуннов» во второй половине VII в., являлись военные походы в страны Закавказья, организуемые ежегодно, а иногда и чаще [9, с. 286].

Следует полагать, что гунны неоднократно совершали походы и в Табасаран и с этими походами связано название местности гъунна в Табасаране. В топонимике, этнонимике и ономастике некоторых дагестанских языков представлены названия, напоминающие о пребывании гуннского населения не только на прикаспийской и некоторых предгорных частях, но и в самом горном Дагестане [10, с. 6].

«В VI веке савиры-гунны, – пишет Р.М. Магомедов, – овладевают Дербентом, после чего волна их нашествий захлестнула и ряд предгорных районов южного Дагестана [11, с. 161]. Регулярным нашествиям гуннов подвергался и Табасаран.

Полагают, что гунны если и не имели открытой поддержки со стороны, оппозиционно настроенной по отношению к Ирану части местной знати и населения, то во всяком случае могли пользоваться их относительным нейтралитетом [12, с. 161].

Предания о пребывании гуннов в разнообразных формах сохранилась также среди табасаранского населения. Согласно одному из вариантов предания гунны напали на богача-правителя Базузай-хана, разграбили его имущество [13, с. 186.].

В XIX в. известным ученым П.К. Усларом было записано предание, связанное с пребыванием гуннов на территории Табасарана. Приводим содержание предания. Недалеко от границы Табасарана с Джукькулке (Кайтагом), в долине Рубасди – нир (р. Рубас), вблизи аула Улудз, находится опустевшее ныне место с кладбищами и развалинами аулов. Это место называется гъунна. Здесь некогда жило богатое и могучее семейство, которому была доверена охрана знаменитой Табасаранской святыни – меча Абу-Муслима. Меч до сих пор хранится вблизи Чвурдафа, Турил йишв («место меча»). Последними представителями фамилии, в продолжение многих веков охранявшей священный меч, были семь братьев и сестра. Братья переселились из Улудза в Хучни и брали большие проборы с проезжающих. Боясь открыто напасть на братьев, жители с помощью влюбленной в сына старшины Ругуджа сестры (она испортила соленой водой ружейные стволы братьев). Седьмой, тяжелораненный, был отнесен в Ругудж. Жители пяти селений по призыву умирающего убили предательницу в Кызкале (Девичьей башне) и получили по завещанию богатые дары, которые в народе известны по имени завещателя: «гъуннарин хутГил» («пашня гуннов») – с. Ханагъ, «гъуннарин рягъяр» (мельница гуннов) – с. Тивак (Дюбек), гъуннарин куран («Коран гуннов») – с. Хили (Хиликент), гъуннарин хутГил («пашня гуннов») – с. Ургъульигъ гъуннарин йагъаг («котел гуннов») – с. Ляхла [14, с. 43-46].

Комментируя приводимое П. К. Усларом предание, проф. А.В. Гадло пишет, что «Табасаран наиболее близкая к «царству гуннов» область возможно входила в его состав в период его усиления» [15, с. 151]. «Говоря о народном самоназвании табасаранцев Гумгумар – Гуннар, – пишет проф. А.Н. Генко, – так называли себя только северные табасаранцы [16, с. 104].

Существует мнение, согласно которому название «Гъунна» связывают с занимаемой холмистой местностью. На табасаранском языке «гъун» (гъунна) – означает холм, предгорье, возвышение. Южные табасараны верхних табасаран называют «гъуннар», «гъунна жви» и т. д. [17, с. 186]. Следует иметь в виду, что термин гунны – чрезвычайно обобщающее название, которое средневековые авторы «прикрепляли» к кому угодно: и к тем, кто входил в гуннскую страну, и к тем, кто когда-либо соприкасался с гуннами. Гунны – это «смесь народов», этнический конгломерат [18, с. 30].

Письменные источники VI-VII вв., свидетельствуют о неоднородности гуннских племен Прикаспия. Среди гуннских племен источники называют сабир (савир), болгар, басил (барсил). Как показывает анализ социально-экономического развития гуннского общества конца VII в. н. э. «страна гуннов представляла собой политический союз племен, находившийся на пути формирования государственности [19, с. 149-150].

Изложенный материал свидетельствует о том, что в раннем средневековье жители Табасарана, как и остальных регионов Дагестана, находились в связях с гуннами, о чем свидетельствуют исторические источники, легенды, предания. Табасараны не только подвергались нашествиям со стороны гуннов, но и они совместно воевали против общих врагов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конрад Н.И. Запад и Восток. Сборник статей, 2-е изд. М.: Наука, 1972. 496 с.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, издание 2. Т. VIII. М., 1957. 736 с.

3. Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л.: ЛГУ. 1951. 256 с.
4. Патканов К. Из нового списка географии приписываемой М. Хоренскому // ЖМНП. 1883. Т. 226. № 3. URL: <http://lib.mexmat.ru/books/86802>.
5. Гмыря Л.Б. Страна гуннов у Каспийских ворот. Махачкала, 1995. 228 с.
6. Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. 211 с.
7. Джидалаев Н.С. Далекое-близкое. (О языковых, исторических и фольклорных связях народов Дагестана с древними булгарами). Махачкала, 1989. 73 с.
8. Фавстос Бузанд. История Армении. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1953. 240 с.
9. Гмыря Л.Б. Страна гуннов у Каспийских ворот. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1995. 228 с.
10. К этимологии некоторых данных дагестанской топонимики и ономастики, выходящих к этнониму «гунны». Махачкала, 1990. 171 с.
11. Магомедов Р.М. История Дагестана с древнейших времен до конца XIX в. Махачкала, 1968. 340 с.
12. Джафаров Ю.Р. К вопросу о первом появлении сабир в Закавказье // ВДИ. 1979. № 3. 172 с.
13. Гасанов М.Р. Некоторые вопросы раннесредневековой истории Табасарана // Вопросы истории Дагестана. Махачкала. 1975. С. 182-185.
14. Услар П.К. Табасаранский язык. Тбилиси. 1979. 1072 с.
15. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Ленинград, 1979. 216 с.
16. Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды Института востоковедения. 1941. вып. XXXVI. С. 25-31.
17. Гасанов М.Р. Некоторые вопросы раннесредневековой истории Табасарана // Вопросы истории Дагестана. Махачкала. 1975. С. 64-82.
18. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР // Труды Института востоковедения. Т. I. М.- Л.: 1941. 172 с.
19. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Ленинград. 1979. 216 с.

Поступила в редакцию: 03.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Магомедова Э.М., 2025.